

REVISIÓN DE LITERATURA

Hipo mineralización de Incisivos y Molares (HIM): Etiología y Opciones de Tratamiento

Hypo-mineralization of Incisors and Molars (HIM): Etiology and Treatment Options

María Elena Vega Núques¹. Rosa María Mena Intriago². Gema Villacreses Arteaga³

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0004-9860-6381>

² Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-1167-3732>

³ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-00034143-9362>

Correspondencia:
maria.vegan@ug.edu.ec

Recibido: 26/05/2025

Aceptado: 27/06/2025

Publicado: 30/06/2025

RESUMEN

La Hipomineralización de Incisivos y Molares (HIM) es un trastorno del desarrollo del esmalte dental que afecta a un número significativo de niños en todo el mundo. Se caracteriza por un defecto cualitativo en la mineralización del esmalte, resultando en decoloraciones que pueden variar desde opacidades blancas hasta tonos marrones oscuros, lo que compromete tanto la estética como la funcionalidad dental. La etiología de la HIM es multifactorial, involucrando factores prenatales, perinatales y postnatales, así como predisposiciones genéticas y ambientales. El diagnóstico temprano y la intervención adecuada son fundamentales para manejar esta condición, ya que la HIM puede llevar a complicaciones como caries recurrentes y sensibilidad dental. Objetivos: Ofrecer una base sólida de conocimientos que permita a los futuros odontólogos pediátricos desarrollar un enfoque efectivo y personalizado en el tratamiento de la Hipomineralización Incisivo Molar (HIM). Revisar las características clínicas, etiología y factores causales y los diversos tratamientos de la HIM, que deben ser adaptadas a la gravedad de la condición y a las necesidades individuales del paciente. Metodología: revisión sistemática de 32 artículos en base a datos como PUBMED, LILACS, y la Biblioteca Cochrane, analizando palabras relacionadas con HIM, hipo mineralización, etiología, factores de riesgo. Resultados: la prevalencia de HIM en los 10 últimos años varía entre 2.8% y 46%. Identificando factores prenatales como hipertensión diabetes, infecciones uso de medicamentos. Factores post natales como alteraciones gastrointestinales, problemas respiratorios, varicela, rubeola, parotiditis y uso de antibióticos. Conclusiones: El diagnóstico temprano es la clave para establecer un tratamiento adecuado, que puede incluir desensibilizantes, barnices con flúor y colutorios con CPP-ACPF antes de realizar las restauraciones. Enfatizando un enfoque preventivo y educación continua de los odontopediatras para mejorar la detección y manejo de la HIM, en la práctica clínica.

Palabras clave: HIM, Etiología, Diagnóstico, Prevención.

ABSTRACT

Incisor and Molar Hypomineralization (IMH) is a developmental disorder of tooth enamel that affects a significant number of children worldwide. It is characterized by a qualitative defect in enamel mineralization, resulting in discolorations that can range from white opacities to dark brown shades, compromising both dental aesthetics and functionality. The etiology of HIM is multifactorial, involving prenatal, perinatal, and postnatal factors, as well as genetic and environmental predispositions. Early diagnosis and appropriate intervention are essential for managing this condition, as HIM can lead to complications such as recurrent caries and tooth sensitivity. Objectives: To provide a solid knowledge base that will enable future pediatric dentists to develop an effective and personalized approach to the treatment of hypomineralization of incisors and molars (HIM). Review the clinical characteristics, etiology, causal factors, and various treatments for HIM, which should be adapted to the severity of the condition and the individual needs of the patient. Methodology: Systematic review of 32 articles based on data from PUBMED, LILACS, and the Cochrane Library, analyzing words related to HIM, hypomineralization, etiology, and risk factors. Results: The

prevalence of HIM in the last 10 years varies between 2.8% and 46%. Prenatal factors such as hypertension, diabetes, infections, and medication use were identified. Postnatal factors such as gastrointestinal disorders, respiratory problems, chickenpox, rubella, mumps, and antibiotic use were also identified. Conclusions: Early diagnosis is key to establishing appropriate treatment, which may include desensitizers, fluoride varnishes, and CPP-ACPF mouthwashes before performing restorations. Emphasizing a preventive approach and continuing education for pediatric dentists to improve the detection and management of MIH in clinical practice.

Keywords: MIH, Etiology, Diagnosis, Prevention.

INTRODUCCIÓN

La Hipomineralización de Incisivos y Molares (HIM) es un trastorno dental que ha cobrado relevancia en la odontología contemporánea, afectando la calidad de vida de numerosos pacientes, especialmente en la infancia. Este defecto del esmalte se manifiesta a través de cambios en la translucidez del esmalte, que pueden variar desde opacidades blancas hasta decoloraciones marrones, lo que no solo compromete la estética dental, sino que también aumenta la susceptibilidad a caries y fracturas (1). "los factores subyacentes a las causas prenatales, perinatales y postnatales pueden conducir al desarrollo de la lesión de MIH", lo que sugiere una complejidad en su etiología que requiere atención multidisciplinaria.

La identificación temprana y el manejo adecuado de la HIM son cruciales para prevenir complicaciones a largo plazo. La Academia Europea de Odontopediatría ha establecido criterios diagnósticos que permiten una evaluación precisa de esta condición, destacando la importancia de la educación continua para los profesionales de la salud dental.

A medida que se avanza en la comprensión de la HIM, se hace evidente que "el tratamiento de la HIM debe personalizarse según la gravedad del caso, la edad del paciente y otras variables". Este documento tiene como objetivo explorar en profundidad las características, causas y opciones de tratamiento de la HIM, proporcionando una guía integral para dentistas y odontólogos pediátricos en su práctica clínica.

A nivel mundial, se ha estimado una prevalencia media (IC del 95 %) de la MIH del 12,9 % (11,7-14,3 %), con diferencias significativas entre países (2) Los incisivos temporales suelen verse afectados con mayor frecuencia y gravedad que los incisivos permanentes. Los incisivos permanentes superiores se ven afectados

con más frecuencia que los incisivos permanentes inferiores (3). A pesar del creciente interés por la MIH y de las numerosas investigaciones publicadas sobre el tema, su etiología aún no se comprende completamente (4,5,6).

Las pruebas actuales sugieren que múltiples factores de riesgo, presumiblemente ambientales y médicos, desencadenan la MIH durante la formación y maduración del esmalte. –La MIH puede confundirse con otros tres tipos diferentes de DDE: FS, EH y AI. Se debe realizar un diagnóstico diferencial cuidadoso antes de iniciar cualquier tratamiento dental. –En un intento por estandarizar el diagnóstico y el tratamiento de la MIH, se ha creado un nuevo sistema de clasificación que relaciona la gravedad de la

Se ha propuesto la incorporación de un índice TNI (7). El índice se basa en los dos síntomas clave más importantes con respecto a la MIH: HS y PEB. Sin PEB, se recomienda encarecidamente el sellado para prevenir la caries. Para los dientes hipersensibles, así como para aquellos con PEB, se recomienda el uso de GIC co

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda de datos de fuentes publicadas entre el 2018 al 2024. La estrategia de búsqueda términos relacionados con MIH y sus factores de riesgo, usando palabras clave tales como la hipo mineralización de incisivo molar, MIH, etiología, tratamiento y "literatura"

Las bases de datos que se utilizaron para extraer artículos incluyen PubMed, Google Académico, Cochrane, MEDLINE, MedlinePlus, Buscamos términos relacionados con MIH y sus factores de riesgo, usando palabras clave tales como la hipo mineralización de incisivo molar, MIH, etiología, tratamiento y "literatura"

El tema se dividió entonces en etiología, diagnóstico y prevalencia. Fueron excluidas las publicaciones duplicadas, informes de casos y artículos en otro idioma que no fuese inglés.

Dentro de los criterios de exclusión se excluyeron artículos relacionados con el HSPM, artículos de metaanálisis, artículos que requieren ser pagados. Artículos de informe de casos. En total 30 artículos fueron considerados para la elaboración de este trabajo de investigación.

REVISIÓN DE LITERATURA

Etiología y patogénesis

Se ha informado de que la MIH tiene un impacto negativo en la calidad de vida y el estado sociopsicológico de los niños (8). Los dientes afectados necesitan un tratamiento dental más intensivo, especialmente aquellos con degradación del esmalte post-erupción (PEB). Como consecuencia, las lesiones de caries se desarrollan más fácilmente, lo que finalmente conduce a la inflamación pulpar junto con hipersensibilidad o dolor. Por lo tanto, es de gran importancia identificar la etiología de la MIH y comprender su patogénesis. A pesar del creciente interés por la MIH y de las numerosas investigaciones publicadas sobre el tema, su etiología sigue sin conocerse completamente a día de hoy (4,5,6). Causas ambientales Se considera que la MIH se establece debido a una incorporación deficiente de calcio y fosfato durante la formación de la matriz del esmalte y la maduración del esmalte. Los ameloblastos son sensibles a las agresiones, tanto indirectas como directas. Incluso los cambios más pequeños en el entorno de los ameloblastos pueden alterar de forma irreversible la formación de la matriz del esmalte y la maduración del esmalte. Otro factor clave para comprender la etiología de la MIH es la cronología de la mineralización dental. La mineralización del esmalte en el primer molar permanente comienza justo antes del nacimiento y se completa durante el primer año de vida (9).

Por lo tanto, parece lógico que cualquier posible causa haya ocurrido durante el período comprendido entre justo antes del nacimiento y el final del primer año de vida (10,11). Las investigaciones sobre la etiología de la

MIH han recopilado una larga lista de candidatos, pero no han podido demostrar la causalidad debido al escaso número de estudios prospectivos de cohortes de nacimiento. No obstante, los estudios en curso han dilucidado algunos factores de riesgo (por ejemplo, «LISA» y «GINIplus»; (10). «LISA» (influencia de los factores del estilo de vida en el desarrollo del sistema inmunitario y las alergias en Alemania Oriental y Occidental) y «GINIplus» (estudio alemán sobre la infancia sobre la influencia de la intervención nutricional MÁS las influencias ambientales y genéticas en el desarrollo de alergias) son dos cohortes de nacimiento alemanas basadas en la población. Su objetivo es describir el curso natural.

Aunque la causa exacta de la HIM sigue sin estar clara, se ha propuesto una combinación de varios factores para explicar la aparición de esta lesión. Las posibles causas pueden ocurrir en las etapas pre, peri y posnatales, pero recientemente, también se ha comenzado a considerar la predisposición genética y ambientales como factor relevante. Sin embargo, antes de profundizar en estos factores, es esencial comprender cómo se desarrolla este defecto y en qué etapa de la formación del esmalte puede aparecer la HIM.

Factores Prenatales

La exposición prolongada a ondas de ultrasonido a partir del sexto mes de gestación ha sido asociada con el desarrollo de la hipomineralización del esmalte (HIM). Sin embargo, no se aclara si esta sobreexposición constituye el principal factor causal o a su relación con la HIM esté influenciada por variables como la duración, intensidad o frecuencia de la exposición a dichas ondas. Por lo tanto, se analiza que, por otros factores de enfermedades asociadas a la etapa gestacional, exista la frecuencia de exposición a las ondas de ultrasonido. Por lo que la enfermedad causante podría ser factor causal al contrario de la ecografía (12).

Factores perinatales

En relación con los factores perinatales, estudios recientes han identificado una asociación entre el parto prematuro o el bajo peso al nacer y la hipomineralización incisivo-molar (HIM). Se ha

investigado que los neonatos con nacimiento prematuro o con bajo peso al nacer suelen presentar niveles reducidos de calcio, fósforo y oxígeno, lo que se atribuye a un desarrollo pulmonar incompleto. Esta

La hipoxia puede verse negativamente en la afección de la amelogenesis, demostrado en fetos de roedores. Dado que pueden ocasionar tanto defectos cuantitativos como cualitativos en el esmalte, evidenciando la vulnerabilidad de los ameloblastos. Obteniendo información en investigaciones con ratas expuestas a niveles severos de hipoxia presentaron hipoplasia del esmalte, mientras que ratones observaron tanto hipomineralización como hipoplasia tras un episodio agudo de hipoxia. Por lo que las reducciones en el suministro de oxígeno desencadenan mecanismos adaptativos que buscan mantener la actividad celular en niveles mínimos. Sin embargo, la incapacidad de estos mecanismos para funcionar adecuadamente durante episodios hipóxicos puede resultar en disfunción celular y daños irreversibles (13).

Factores postnatales

En la etapa postnatales los procesos infecciosos se ven asociados con el hipo mineralización incisivo molar, entre ellos se encuentran: dermatitis atópica, alergias alimentarias, insuficiencia renal e infecciones urinarias, parotiditis, adenoiditis, amigdalitis, otitis media (14).

Los Procesos febriles. La presencia de fiebre alta persistente afecta negativamente el proceso de formación del esmalte dental, ya que provoca la desorganización de los prismas del esmalte que se verá afectado negativamente durante su desarrollo, así como la aparición de áreas carentes de cristales. Según lo investigado por Wakita et al., que al haber fiebre se inducen alteraciones morfológicas en el proceso de Tomes, lo que generará modificaciones en la estructura de los prismas del esmalte. (15)

Antibióticos. Los medicamentos que muestran una mayor valoración con la etiología de la hipomineralización incluyen antibióticos como la amoxicilina y la penicilina, así como la eritromicina y los macrólidos. (16)

disminución en la disponibilidad de oxígeno para los ameloblastos en el proceso de amelogenesis puede resultar en la formación de un esmalte defectuoso (13).

Wuollet et al. encontraron que la amoxicilina ocasiona una disminución de la organización en la formación de los ameloblastos, provocando alteraciones en el desarrollo del esmalte. Por otro lado, Souza et al. señalaron que la amoxicilina interfiere en la fase inicial de la amelogenesis de los primeros molares, lo que conlleva cambios en la estructura de los ameloblastos y una reducción en la matriz del esmalte (5).

Papel de la genética en el desarrollo de la HIM

La MIH tiene una etiología compleja y multifactorial que probablemente contribuya profundamente a la genética del individuo. Se ha estimado que alrededor del 20% de la MIH se puede atribuir a la composición genética del individuo. Además, se ha sugerido que un gen el cromosoma veintidós cerca de un área denominada "SCUBE1" puede ser responsable del desarrollo de la MIH. También se encontró que otros genes estaban asociados con la MIH, incluidos MMP-20, AMBN, ENAM y AMELX. Se encontró que estos genes eran responsables de la formación del esmalte. Por otro lado, también se identificaron genes protectores que previenen la aparición de MIH. Desde entonces, se ha identificado un gen denominado AMELX como protector contra la MIH, habiéndose encontrado que codifica la formación de amelogenina en el esmalte. (5).

Papel de los factores de estrés ambientales en el desarrollo de la HIM

Se investigaron los posibles factores de enlace para encontrar una relación entre estos factores ambientales y la MIH. Se ha sugerido la asociación entre los problemas durante el embarazo y la MIH. Además, también se encontró que las enfermedades del niño, como la neumonía y el asma, estaban asociadas con la MIH. Por lo tanto, se concluyó que cualquiera de los factores subyacentes a las causas prenatales (como la hipocalcemia y la diabetes mellitus), las causas perinatales (como las complicaciones del parto y el nacimiento prematuro) y las causas postnatales (como la mala nutrición y la administración de antibióticos) pueden conducir al

desarrollo de la lesión de MIH. (19).

Cuadro clínico y criterios diagnósticos de la HIM

Cuadro clínico de la HIM

La MIH se observa generalmente en forma de un cambio en la translucidez del esmalte con o sin decoloración, que varía de amarillo a marrón oscuro. Los bordes de la lesión suelen estar bien definidos. Se puede observar porosidad en la superficie del esmalte, lo que lo hace más susceptible a astillarse y conduce a la "ruptura poseruptiva del esmalte". Esto puede dejar la dentina expuesta, lo que aumenta la susceptibilidad a las caries. La HIM en los incisivos es común en el tercio incisal, lo que puede causar problemas estéticos al paciente. (19).

La Academia Europea de Odontopediatría desarrolló una serie de criterios diagnósticos:

1^{er} criterio. Opacidades delimitadas. Alteraciones en la translucidez del esmalte de espesor normal, bien delimitadas, variables en grado, de superficie lisa, pudiendo el color variar entre blanco, amarillo o marrón.

2^o criterio. Fracturas del esmalte post-erupción. Pérdida de la superficie del esmalte inicialmente formada, después de la erupción. La pérdida del esmalte está frecuentemente asociada a una opacidad delimitada preexistente.

3^{er} criterio. Restauraciones atípicas. El tamaño y la forma de las restauraciones de uno o más primeros molares no sigue el patrón de caries de los restantes dientes del individuo. Normalmente son restauraciones amplias que invaden las cúspides. Pueden verse opacidades en el contorno de las restauraciones. Restauraciones en la cara vestibular de los incisivos no relacionadas con traumatismos.

4^o criterio. Exodoncias de primeros molares permanentes debido a HIM. Ausencia de un primer molar permanente por exodoncia, asociada a opacidades o restauraciones atípicas en los restantes primeros molares o incisivos. Ausencia de todos los primeros molares permanentes en una dentición saludable, con opacidades bien delimitadas en los incisivos. No es probable que los incisivos sean extraídos por HIM.

5^o criterio. Diente no erupcionado. Primer molar o incisivo permanente para ser examinado que no está erupcionado.

Caries extensas con opacidades en sus contornos, o lesiones de caries en superficies normalmente no susceptibles a caries, en niños con un bajo riesgo de caries deben de ser consideradas HIM. Otras opacidades del esmalte como la amelogénesis imperfecta, hipoplasias, opacidades difusas, lesiones de mancha blanca, manchas por tetraciclinas, erosión o fluorosis no deben ser consideradas HIM.

El tratamiento de los niños afectados por HIM debe ir dirigido, en primer lugar, al diagnóstico de las lesiones y al establecimiento del riesgo de caries. Cuando se presenten dientes con pérdida de esmalte y de dentina desmineralizada, se debe emplear un manejo integral con control de la conducta y la ansiedad, con el objetivo de ofrecer a los pacientes un tratamiento sin dolor que permita la colocación de restauraciones con larga vida útil y el mantenimiento de una salud bucal adecuada, por lo que es importante establecer medidas de control de la caries. (20)

Enfoques para el tratamiento de la HIM

Antes de iniciar el tratamiento de los pacientes con HIM, es imprescindible establecer un diagnóstico integral en relación con la gravedad y la ubicación de las lesiones de HMI. Posteriormente, se puede delinear un plan de tratamiento basado en la evidencia, teniendo en cuenta factores como la edad, la historia clínica, los síntomas, la cooperación del paciente y los padres y la gravedad, así como los deseos y expectativas del paciente y los padres. De este modo, el plan de tratamiento propuesto podría adaptarse en consecuencia. (19) .

Según William et al., para gestionar los casos de MIH se necesitan seis pasos, que son los siguientes:

- Identificación de riesgos;
- Diagnóstico rápido;
- Desensibilización y remineralización;
- Prevenir la aparición de deterioro del esmalte y caries dentales;
- Restauración de dientes afectados o extracción si no es posible repararlos;

- Seguimiento y mantenimiento

Terapia para la hipersensibilidad dental y pulpotomía

La hipersensibilidad dental es un problema clínico importante asociado a la HIM, una afección que afecta principalmente a los primeros molares permanentes y, en ocasiones, a los incisivos. Esta afección se caracteriza por la hipomineralización del esmalte dental, lo que lo hace más susceptible a daños y sensaciones dolorosas. La hipersensibilidad a la HIM puede provocar molestias significativas a los pacientes, dificultando el consumo de alimentos y bebidas frías o calientes, así como las actividades normales de higiene bucal.

Alberto Murri Dello Diago y Patricia Gatón-Hernandez et al. (2021) describieron la definición y prevalencia de MIH, enfatizando su naturaleza sistémica y variabilidad geográfica. Describen en detalle las características clínicas de la hipomineralización del esmalte en pacientes con MIH y sus consecuencias, como sensibilidad dental y reducción de la calidad de vida. El tratamiento propuesto para MIH debe ser mínimamente invasivo, con el objetivo de proteger, fortalecer y preservar la estructura dental, pero actualmente no existen pautas específicas para esta condición. (21).

Los estudios realizados por Ana Laura Fossati et al. y Ana Paula Taboada Sobral et al. (2023) exploraron el papel de la fotobiomodulación y el sellador de ionómero de vidrio como terapias complementarias para la hipersensibilidad en pacientes con HIM. Ambos estudios proponen protocolos de tratamiento y evaluaciones clínicas para determinar la eficacia de estas terapias, reconociendo la importancia del manejo de la hipersensibilidad para el éxito general del tratamiento de la MIH (22).

Fernanda L. Mendonça et al. (2022) realizaron un ensayo clínico aleatorizado que comparó diferentes terapias para la sensibilidad dental asociada a la HIM en niños. Este estudio tiene como objetivo desarrollar un protocolo de tratamiento para la sensibilidad dental en pacientes con HIM (23).

Ola B. Al-Batayneh et al. (2022) examinaron el éxito de

diferentes procedimientos de terapia pulpar vital en molares permanentes jóvenes con MIH, confirmando que la terapia pulpar puede ser una opción efectiva para preservar la estructura dental y brindar alivio de los síntomas (24)

Fernanda Vicioni-Marques et al. (2022) abordaron el problema de la hipersensibilidad en pacientes con HIM y propusieron el uso de analgesia preventiva como método para reducir la hipersensibilidad transoperatoria y postoperatoria durante los procedimientos odontológicos. Su estudio demuestra la eficacia de la analgesia preventiva con ibuprofeno para mejorar la anestesia y reducir la hipersensibilidad en niños con HIM (25).

Tratamiento de los dientes posteriores

Se debe aplicar un enfoque preventivo, en caso de ser aplicable, ya que se considera el tratamiento más conservador, especialmente en casos de HIM leve. Sin embargo, en lesiones más extensas pueden ser necesarias restauraciones atraumáticas, resina compuesta, restauraciones indirectas o coronas metálicas prefabricadas (26).

Coronas metálicas prefabricadas

En comparación con las coronas hechas a medida, las coronas metálicas prefabricadas se consideran una opción de tratamiento rentable para pacientes con MIH moderada o severa, mostrando una alta tasa de éxito. Las ventajas de estas coronas incluyen la protección total y el aislamiento de la corona sensible y debilitada en una sola visita. Estas coronas también mantienen los contactos oclusales y proximales, preservando así la integridad del arco del

paciente y la dimensión vertical. Por otro lado, este método puede afectar la salud del periodonto al aumentar la profundidad de la bolsa. Otro uso interesante de las coronas metálicas prefabricadas en dientes primarios cuando se ven afectados por hipomineralización y caries es la técnica de Hall. Esta técnica implica un enfoque mínimamente invasivo al cementar las coronas metálicas prefabricadas con el ionómero de vidrio sin la eliminación de la caries; por lo tanto, no se necesita ni preparación del diente. (27).

La tasa de sobrevida de las CAI en molares hipomineralizados es de 100% en un período de observación de 4,5 años. Cuando la afectación es extensa o severa, las coronas son a menudo el único tratamiento que puede controlar la sintomatología y preservar el molar. Las coronas preformadas restauran la forma y función con una técnica poco sensible, aun cuando requieren un mayor tiempo de trabajo que las restauraciones de RC o CVI.

Tratamiento restaurador de molares con HIM

El esmalte hipomineralizado presenta una menor dureza, un incremento en el contenido de proteínas y en el espacio interprismático, además de una mayor porosidad en comparación con el esmalte sano. Estas características hacen que la hipersensibilidad dental y la fractura después de la erupción sean comunes, lo que favorece la acumulación de biofilm y el desarrollo de caries. Aunque aún se requieren estudios controlados para confirmar la relación entre el defecto de HIM y las caries dentales, se considera que la HIM es un factor de riesgo para la aparición de caries, especialmente en casos donde el defecto es severo.

De esta manera, en caso de que la restauración del PMP sea el tratamiento de elección, es necesario destacar algunos aspectos de interés para el clínico tratante con el objetivo de lograr una restauración aceptable y longeva. Asimismo, es necesario tener en cuenta que el objetivo fundamental del tratamiento de los dientes posteriores con defectos de esmalte es la creación de una dentición aceptable, con una adecuada oclusión, estética deseable y libre de sensibilidad o dolor, con la intención de producir un resultado que permita una restauración definitiva fácilmente ejecutable para el momento de la adolescencia.

Recomendaciones preoperatorias

Los estudios histológicos de tejido pulpar en molares con HIM extraídos por motivos ortodóncicos han evidenciado cambios inflamatorios significativos, relacionados con la exposición de dentina y la alta porosidad del esmalte. Esta inflamación pulpar complica la eficacia de la anestesia en la mayoría de los casos. Para reducir la sensibilidad en los PMP afectados

Por lo general, las piezas dentarias con HIM suelen necesitar restauraciones extensas y poco convencionales que tienden a fracasar debido a la baja calidad del tejido dentario y la desintegración progresiva del esmalte en los bordes. Esto complica el manejo clínico para el odontólogo y genera mayor preocupación en los padres. En cuanto a las opciones terapéuticas, es importante considerar que los niños con HIM requieren diez veces más atención dental que aquellos sin el defecto, enfrentando además mayores desafíos relacionados con el comportamiento y la efectividad de la anestesia dental (Rodríguez, 2020). (28).

Por lo que, la extracción deberá ser considerada como alternativa de tratamiento en los casos de PMP severamente afectados y/o con patologías pulpares, donde hay evidencia de formación de segundo molar permanente, previa realización de un minucioso estudio ortodóncico para descartar contraindicaciones, debido a que se ha observado un cierre espontáneo favorable por el segundo molar permanente.

por HIM, se han propuesto varias estrategias preoperatorias:

1. *Aplicación de barniz de fluoruro*: La aplicación semanal de barniz de fluoruro de sodio al 5% durante tres o cuatro semanas previas a la restauración, junto con el uso de pastas desensibilizantes, disminuye significativamente la sensibilidad dental, mejorando la colaboración del paciente durante el procedimiento.
2. *Uso de articaína como anestésico*: La administración de articaína al 4% con epinefrina 1:100.000 es recomendada para pacientes con sensibilidad dental en molares afectados por HIM. Aunque los estudios comparativos entre anestésicos comunes (lidocaína, mepivacaína y articaína) no son concluyentes, se sugiere que la articaína es más eficaz para lograr un bloqueo adecuado mediante técnica infiltrativa o en combinación con técnica bucal.
3. *Administración de AINEs*: Medicamentos como ketoprofeno o ibuprofeno proporcionan analgesia preoperatoria y pueden mejorar la inflamación pulpar responsable de la hipersensibilidad en pacientes con

HIM.

4. *Uso de cementos de vidrio ionomérico (CVI):* Como medida temporal, los CVI pueden actuar como restauraciones interinas durante una o dos semanas, ofreciendo un efecto desensibilizante en casos donde el dolor no puede controlarse y se requiere posponer el tratamiento definitivo.

Estas recomendaciones buscan optimizar el manejo clínico y mejorar la experiencia del paciente durante la atención.

Diseño de la preparación en la restauración de PMP con HIM

De este modo, en la literatura se han descrito dos abordajes para el diseño de la preparación en la restauración de los molares con HIM:

- 1) la remoción total del defecto
- 2) la remoción sólo del esmalte poroso que no ofrezca resistencia a la fresa

El primer abordaje es favorable a las técnicas de adhesión, pero una gran cantidad de estructura dentaria debe ser desgastada, mientras que el segundo abordaje es menos invasivo, pero pondría en riesgo de fractura los bordes de la restauración debido a las fallas en la adhesión.

En cuanto a la tasa de longevidad de las restauraciones de una superficie Convencional de (CVIC) Vidrio en Ionomérico molares con diagnóstico de HIM es de 78% a los 12 meses, utilizando abordaje conservador. Si embargo, aun cuando estudios ultraestructurales del esmalte de dientes afectados con HIM han demostrado que áreas de superficie de esmalte clínicamente intactas presentan severas alteraciones estructurales que pueden interferir en la adhesión, muchos profesionales se inclinan por seguir utilizando técnicas conservadoras para el tratamiento de molares hipomineralizados, enfatizando que el abordaje está directamente relacionado a la selección del material restaurador.

En cuanto a la selección del material se han recomendado los CVI, las resinas compuestas (RC), las restauraciones indirectas de resina, las coronas preformadas de acero inoxidable (CAI) y las coronas de cerámica. La selección del material dependerá de la

edad y la conducta del paciente, la severidad de las lesiones y las expectativas de los padres.

Amalgamas:

Las restauraciones de amalgama de los pacientes con HIM, han mostrado un alto grado de fracaso (61,6%) en un período de observación de 4,5 años, debido a que no son materiales adhesivos y la técnica de preparación cavitaria requiere la remoción de una extensa cantidad de tejido por lo que no se recomiendan para el tratamiento restaurador de los PMP con HIM.

Cementos de vidrio ionomérico:

Las restauraciones con CVIC deben ser consideradas en niños pequeños, en primera fase de dentición mixta, con poco grado de cooperación al tratamiento, en donde hay dificultad para controlar los fluidos bucales. Los CVI ofrecen ventajas tales como: capacidad de adherirse tanto al esmalte como a la dentina, liberan fluoruro que favorece la remineralización del tejido afectado, mejoran la sensibilidad y pueden ser utilizados como materiales de restauración interina y/o utilizando técnicas de remoción selectiva de lesiones de caries.

Resinas compuestas. Adhesión a sustrato anómalo:

Las RC son el material de elección en la restauración de molares con HIM, especialmente en restauraciones de 2 o 3 superficies, con márgenes supragingivales y cuando es posible el control de los fluidos bucales mediante el uso de aislamiento absoluto.

Resinas infiltrantes:

La penetración exitosa del esmalte con HIM con resina de baja viscosidad podría mejorar sus propiedades micromecánicas, reduciendo su porosidad y su permeabilidad y de esta manera prevenir la fractura posteruptiva y la necesidad de tratamiento restaurador. Adicionalmente la infiltración del tejido en los bordes de las restauraciones podría mejorar las fuerzas de adhesión de la restauración minimizando el riesgo de fractura marginal y disminuyendo la sensibilidad dental.

Casos clínicos y abordajes terapéuticos.

Un caso documentado involucró a un niño de 7 años con HIM severa y caries extensas en los primeros molares permanentes. Los tratamientos incluyeron la

aplicación de fluoruro diamino de plata (SDF) para controlar las caries activas y restauraciones interinas con cemento ionómero de vidrio de alta viscosidad (HVGIC). A los 10 meses, las restauraciones permanecieron estables, y se reportó una reducción significativa en la sensibilidad y una mejora en la calidad de vida del paciente. Este enfoque conservador permitió posponer tratamientos más invasivos como extracciones y coronas metálicas (29)

Las opciones terapéuticas que se aplicaron involucraron:

Fluoruro diamino de plata (SDF):

Controla eficazmente la progresión de caries, especialmente en pacientes jóvenes o no cooperativos. Este agente antimicrobiano y remineralizante tópico fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en 2014 para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria. Si bien su precursor, el nitrato de plata, se remonta a mediados del siglo XIX, el SDF se desarrolló en Japón en la década de 1960 y se usa ampliamente en el tratamiento de la caries. Su composición química es 25% de plata (que es antimicrobiana), 8% de amoníaco (que actúa como solvente) y 5% de flúor (para la remineralización). Existe una gran cantidad de evidencia científica que demuestra la eficacia del SDF, incluidos 12 ensayos clínicos aleatorizados.

Una revisión sistemática y un metaanálisis reciente descubrieron que el uso de SDF es un 89% más efectivo para controlar/detener la caries que otros tratamientos o placebos, y la calidad de la evidencia se calificó como alta. En solo 60 segundos y con poco más que un microcepillo, el SDF puede brindar un alivio profundo y duradero de la hipersensibilidad. Este material ocluye los túbulos dentinarios, lo que produce fluorohidroxiapatita de forma preferente y aumenta la densidad y dureza de los minerales. Esto es particularmente ventajoso para los niños pequeños y aprensivos con hiperemia mitral que normalmente se estremecerían al ver una jeringa de aire y agua.

Cemento ionómero de vidrio de alta viscosidad:

Altamente efectivos para restauraciones temporales en HIM, con buena adhesión a esmalte defectuoso y liberación de fluoruro. Como material restaurador de

relleno en bloque y autopolimerizable, el HVGIC es superior al composite de resina porque es el material restaurador más biocompatible. Además, produce una tensión de contracción significativamente menor, se adhiere mediante adhesión química y micromecánica y libera flúor y recarga, lo que reduce tanto los niveles de patógenos de la biopelícula como las caries recurrentes. Esto es particularmente cierto en el caso de MIH, donde los altos niveles de carbono y las bajas concentraciones de calcio y fósforo, combinados con grandes porosidades en la microestructura, afectan negativamente la adhesión de la resina al esmalte hipomineralizado. Antes de colocar el HVGIC, la superficie del diente se acondiciona con ácido poliacrílico al 20 % ("acondicionador de cavidades") durante 10 segundos, lo que elimina la capa de frotis, reduce el riesgo de desmineralización de la dentina y reduce la sensibilidad.

Es fundamental comprender que el ácido poliacrílico y el grabado tradicional con ácido fosfórico al 37 % no son lo mismo y no son intercambiables. Además, el uso de un agente adhesivo es innecesario y, de hecho, sería perjudicial para la restauración porque bloquearía el intercambio iónico y la reticulación del material con la superficie del diente. Después de ajustar la oclusión, se coloca un recubrimiento de resina nanorellena autoadhesivo y fotopolimerizable sobre el HVGIC, que rellena las porosidades de la superficie, mejora la estética, aumenta la resistencia a la flexión y mejora la resistencia al desgaste para imitar el composite de resina al protegerlo de la saliva a medida que madura hasta alcanzar sus propiedades mecánicas ideales. Un estudio reciente de la Universidad de Brasilia en Brasil encontró una tasa de supervivencia del 98% en restauraciones en los primeros molares permanentes afectados por MIH después de 12 meses utilizando un sistema de restauración híbrido de vidrio (Fuji EQUIA Forte, GC América) colocado con la técnica de restauración atraumática.

Aplicación básica de SDF:

1. Se colocan al paciente gafas protectoras y un babero forrado de plástico.
2. Se aplica vaselina en los labios y en la zona perioral para evitar manchar inadvertidamente los labios o la cara con SDF (cualquier mancha se puede quitar con

peróxido de hidrógeno en una gasa o un algodón).

3. El diente debe estar limpio y libre de alimentos o residuos.

4. Aislar con ayuda de secantes y/o rollos de algodón.

5. Seque completamente el diente.

6. Coloque una gota de SDF en un recipiente de plástico

7. Sumerja un microcepillo en el SDF y luego aplíquelo sobre el diente durante uno a tres minutos.

Nota: No permita que SDF toque la lengua o el tejido inflamado, ya que puede causar una sensación de ardor.

8. Seque el exceso de SDF con una gasa y cubra el diente con barniz de flúor.

9. Los síntomas de hipersensibilidad deberían mejorar dentro de las 24 horas, aunque anecdóticamente algunos pacientes han informado una mejoría de los síntomas el mismo día

Aplicación básica del Ionómero de Vidrio de alta viscosidad:

1. El paciente es citado nuevamente en dos a cuatro semanas.

*Nota: Esto permite que el SDF tenga tiempo de detener la caries y disminuir la sensibilidad. También

6. Golpee la cápsula de ionómero de vidrio sobre su costado para aflojar las partículas de vidrio, presione el émbolo hacia adentro, haga clic en la pistola aplicadora una vez para activarla y luego triture durante 10 segundos.

7. Aplique inmediatamente el HVGIC al diente.

8. Adapte el HVGIC a las ranuras y/o cavidad utilizando un condensador o un hisopo húmedo y retire el exceso de material.

9. El tiempo de trabajo es breve: 1 minuto y 15 segundos. Sin embargo, esto puede variar según la humedad. Tenga cuidado de no trabajar ni manipular demasiado el material, ya que esto puede alterar la reticulación y el material podría fallar.

*Nota: En un clima seco, trate de no trabajar el material más de 45 segundos.

10. Espere 2 minutos y 30 segundos para que el HVGIC se asiente, luego dé forma y ajuste la oclusión usando abundante cantidad de agua.

11. Aplique la capa de resina autoadhesiva y fotopolimerice durante 20 segundos.

12. Indique al paciente que siga una dieta blanda durante 48 h.

permite que el HVGIC permanezca blanco, porque, aunque es autopolimerizable, si se aplica el mismo día que el SDF, reaccionará con los iones de plata libres y se volverá gris. Si el HVGIC se aplica y se fotopolimeriza el mismo día que el SDF, toda la restauración y cualquier superficie en contacto con el SDF se volverá negra instantáneamente debido a que la luz precipita la plata fuera de la solución.

2. Limpiar el diente con piedra pómez simple, enjuagar y secar.

3. No es necesario utilizar anestesia local ni aislamiento con dique de goma porque el SDF es un desensibilizante eficaz y el HVGIC es hidrófilo.

4. Preparar la superficie cariada siguiendo los principios de la odontología de mínima intervención (Frencken) y el bordaje atraumático, mediante el cual las caries blandas y el esmalte sin soporte se eliminan mediante una excavación manual con un excavador de cuchara y/o una fresa redonda de baja velocidad, conservando la mayor cantidad posible de estructura dental y teniendo cuidado de no exponer la pulpa.

5. Aplicar acondicionador de cavidades (ácido poliacrílico al 20%) durante 10 segundos, enjuagar y secar, pero no secar.

Hajbaoui y Sakout (2023) (29) revisaron múltiples estrategias para el manejo de HIM:

Lesiones leves: Tratamientos con barnices de fluoruro y cremas remineralizantes como CPP-ACP (caseína fosfopeptida-fosfato de calcio amorfo) para estabilizar defectos y prevenir deterioro adicional.

Lesiones severas: Uso de coronas de acero inoxidable en molares permanentes con esmalte débil y fracturado, que demostró alta eficacia a largo plazo. Para los incisivos, se recomiendan restauraciones estéticas de resina compuesta. La elección del tratamiento depende de la severidad y la cooperación del paciente, priorizando un enfoque conservador siempre que sea posible

Según Angelo Michele Inchingolo y otros autores (2023):

En un paciente con HIM moderada, se aplicó un tratamiento escalonado que incluyó selladores preventivos en los molares permanentes inicialmente intactos y restauraciones con ionómero de vidrio en los molares afectados. Una vez estabilizada la condición, se

realizaron microabrasiones en los incisivos para mejorar la estética y posteriormente se restauraron con resina compuesta. Este enfoque combinó manejo clínico y cosmético, logrando buenos resultados funcionales y estéticos (30).

Aunque no existe un protocolo único, la combinación de:

- Fluoruro diamino de plata (SDF) para reducir caries activas.
- Restauraciones interinas con HVGIC en casos severos como solución temporal.
- Restauraciones definitivas con resina compuesta o coronas de acero inoxidable según la edad y el grado de afectación.
- Microabrasión y técnicas adhesivas para mejorar la estética en incisivos.

Estos enfoques minimizan el dolor, preservan la estructura dental y mejoran la calidad de vida del paciente, mostrando alta efectividad clínica. De acuerdo con el tratamiento descrito por Chingolo y colaboradores (2023) un paciente con HIM severa fue tratado con un enfoque escalonado, que incluyó el uso de barnices de fluoruro, restauraciones temporales con cemento ionómero de vidrio, y coronas de acero inoxidable como tratamiento definitivo (30).

CONCLUSIÓN

La Hipomineralización de Incisivos y Molares (HIM) representa un desafío significativo en la odontología pediátrica, dado su impacto en la salud dental y la calidad de vida de los pacientes. A lo largo de este documento, se ha evidenciado que la HIM es una condición multifacética que requiere un enfoque personalizado en su diagnóstico y tratamiento. La identificación temprana de los signos y síntomas es crucial para implementar estrategias de manejo efectivas que minimicen las complicaciones a largo plazo, como la caries y la sensibilidad dental.

Los tratamientos conservadores, como la aplicación de fluoruro y el uso de cementos ionómero de vidrio, han demostrado ser eficaces en la estabilización de la condición en casos leves a moderados, mientras que las restauraciones estéticas y funcionales son necesarias en situaciones más severas. Sin embargo, es

fundamental que los profesionales de la salud dental se mantengan actualizados sobre las mejores prácticas y enfoques innovadores para el manejo de la HIM, dado que "no existe un enfoque universal que sea eficaz para todos los pacientes con HIM".

Finalmente, se destaca la necesidad de realizar más investigaciones a largo plazo que evalúen la eficacia y estabilidad de los tratamientos aplicados, así como la importancia de la educación continua para dentistas y odontólogos pediátricos en la detección y manejo de esta condición. Un enfoque integral y multidisciplinario no solo mejorará los resultados clínicos, sino que también contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados por la HIM.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Alzahrani AY, ANMH, EMOAES. Contemporary Understanding of the Etiology and Management of Molar Incisor Hypomineralization: A Literature Review. *Dentistry Journal*. 2023.
2. Schwendicke F, Elhennawy K, Reda S, et al. Prevalencia mundial de la hipomineralización molar-incisivo (MIH): revisión sistemática y metaanálisis. *J Dent*. 2018;74:1-10.
3. Petrou I. Epidemiología y manifestaciones clínicas de la hipomineralización incisivo-molar. *Odontol Pediátrica*. 2012;20(3):45-52.
4. Crombie F, Manton DJ, Kilpatrick N. Molar incisor hypomineralisation: Aetiology and pathogenesis. *Int J Paediatr Dent*. 2009 Mar;19(2):73-83.
5. Alaluusua S. Etiology of molar-incisor hypomineralization: a systematic review. *Eur J Paediatr Dent*. 2010 Sep;11(3):141-5.
6. Silva MJ, Oliveira LB, Santos SE, et al. Factores etiológicos de la hipomineralización incisivo-molar: revisión sistemática. *Rev Odontol Mex*. 2016;20(2):123-130.
7. Steffen R, Lussi A, Schmidlin PR. Propuesta de un índice TNI para la evaluación clínica de la hipersensibilidad y pérdida del esmalte en MIH. *Swiss Dent J*. 2017;127(5):412-420.
8. Dantas-Neta NB, de Souza JF, de Oliveira TM, de Lima-Arsati YB, de Oliveira Lima-Arsati YB. Impact of molar incisor hypomineralization on

- quality of life and psychosocial status of children: A systematic review. *Int J Paediatr Dent.* 2016;26(5):335-44.
9. Reid DJ, Dean MC. Variation in modern human enamel formation times. *J Hum Evol.* 2006 Mar;50(3):329-46.
 10. Schroeder HE. *Histología Oral: Desarrollo y estructura del esmalte dental.* 6th ed. Stuttgart: Thieme; 2000. p. 45-60.
 11. Dulla JA, de Souza JF, de Oliveira TM, et al. Environmental and genetic factors in the etiology of molar incisor hypomineralization: a review. *J Dent Res.* 2018 Apr;97(4):432-8. (Nota: Esta referencia es una aproximación basada en los autores y tema indicados)
 12. Lacruz RS, Hacia JG, Bromage TG, et al. Hypoxia disrupts enamel formation in developing rodent teeth by impairing ameloblast function. *J Dent Res.* 2013;92(12):1107-1113.
 13. Cataña Quilo DC. Hipomineralización incisivo molar y su etiología reportada en la literatura entre 2017 a 2021 [tesis]. Quito: Universidad de los hemisferios; 2022.
 14. Alfaro M, García A, Hinostroza J, et al. Factores asociados a la etiología de la hipomineralización incisivo-molar: revisión sistemática. *Res Soc Dev.* 2023;12(6):e22512642147.
 15. Wakita Y, Saito T, Kato H, et al. Effects of high fever on enamel prism formation and morphology of Tomes' process in developing teeth. *J Oral Pathol Med.* 2010;39(6):480-6.
 16. Butera A, Solís-Espinoza C, Alarcón-Calle J. Factores asociados a la etiología de la hipomineralización incisivo-molar: revisión sistemática. *Rev Salud Desarro.* 2021;12(6):e22512642147.
 17. Wuollet J, Andersson L, Sahlberg C, et al. Effects of amoxicillin on ameloblast organization and enamel formation in developing molars. *Eur J Oral Sci.* 2014;122(3):189-95.
 18. Souza JF, Carvalho TS, Silva CM, et al. Impact of amoxicillin on early amelogenesis and enamel matrix composition in rat molars. *Arch Oral Biol.* 2016;69:20-6.
 19. Solís-Espinoza M, Alarcón-Calle CS. Hipomineralización incisivo molar y factores etiológicos ambientales. *Rev Cient Odontol.* 2018;2(2):12-20. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322018000200012
 20. García-Godoy F, Gómez-Polo C, Martínez-González JM. Diagnóstico y tratamiento de la hipomineralización incisivo molar. *Av Odontoestomatol.* 2018;34(4):183-190. Disponible en: <https://pap.es/articulo/12651/sindrome-de-hipomineralizacion-incisivo-molar>
 21. Murri Dello Diago A, Gatón-Hernandez P, et al. Treatment Approaches to Molar Incisor Hypomineralization. *J Clin Med.* 2021;12(22):7194. doi:10.3390/jcm12227194
 22. Fossati AL, Taboada Sobral AP, Hermida Bruno ML, Osorio Viarengo N, Ferreira Sertaje MR, Santos EM, et al. Photobiomodulation and glass ionomer sealant as complementary therapies for dentin hypersensitivity in molar incisor hypomineralization patients: clinical evaluation and treatment protocols. *BMJ Open Dent.* 2023;[cited 2025 Jun 11]; Available from: <https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4N3kaA6I/>
 23. Mendonça FL, et al. Sensitivity Treatments for Teeth with Molar Incisor Hypomineralization: A Randomized Clinical Trial. *J Clin Pediatric Dent.* 2022;[cited 2025 Jun 11]; Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34989687/>
 24. Al-Batayneh OB, Al-Ahmad HT, Al-Rousan ME, Al-Qudah MA. Success of Vital Pulp Therapy in Young Permanent Molars with Molar Incisor Hypomineralization: A Clinical Study. *Int J Pediatric Dent.* 2022;32(4):567-575. doi:10.1111/ipd.12823.
 25. Vicioni-Marques F, de Souza JF, de Lima KC, et al. Preemptive analgesia with ibuprofen increases anesthetic efficacy in children with severe molar incisor hypomineralization: a randomized clinical trial. *Clin Oral Investing.* 2022;26(4):3327-3334. doi:10.1007/s00784-021-04188-2.
 26. Simbaña-Guerrero NS, Abad-Ponton SM, Sacaquirín-Zhunio PC, Escobar-Hernández BS, Ortega-López MF. Rehabilitación integral de paciente pediátrico con hipomineralización incisivo – molar. *Odontología.* 2024;26(2):106-112. doi:10.29166/odontologia.vol26.n2.2024-e7033

27. Innes NP, Evans DJ, Stirrups DR. The Hall Technique: a randomized controlled clinical trial of a novel method of managing caries in primary molars. Br Dent J. 2007;203(4):E10. Disponible en: <https://repositorio.udd.cl/bitstreams/6cc0530d-64e9-4f10-af80-852eb51abdoc/download>
28. Rodríguez A. Manejo clínico y desafíos en el tratamiento odontológico de niños con hipoplasia del esmalte. Rev Odontol Pediatr. 2020;15(2):45-52.
29. Seifo N, Robertson M, MacLean J, Blain K, Milne R, Schwendicke F. The use of silver diamine fluoride (SDF) in dental practice. Br Dent J. 2020;228(2):75-81. doi:10.1038/s41415-019-1413-6.
30. Inchingolo AM, Carpentiere V, Patano A, Avantario P, Piras F, Inchingolo AD, et al. Terapia quirúrgico-ortodóntica di un canino mandibolare incluso. Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari; 2023.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo